

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕСОРБЦИИ ДЕЗЛОРАТАДИНА ИЗ СПЛАВОВ С ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНОМ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ

Полковникова Ю.А.¹

Беленова А.С.²

Тульская У.А.³

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет», г. Воронеж, Россия
e-mail: juli-polk@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17324633>

Дезлоратадин, лекарственный препарат с доказанной антигистаминной активностью, в настоящее время на фармацевтическом рынке представлен в лекарственных формах: таблетки, раствор и сироп. Существенным фактором, ограничивающим разработку новых лекарственных средств дезлоратадина, является его низкая растворимость в воде. Весьма актуальным направлением фармацевтической технологии в связи с этим являются исследования по созданию лекарственных форм дезлоратадина, направленные на повышение его растворимости в воде, в том числе и на основе твердых дисперсий. В настоящее время перспективным направлением в фармацевтической технологии при разработке состава лекарственного средства является применение компьютерного моделирования.

Цель настоящего исследования является сравнительный анализ десорбции дезлоратадина из сплавов с поливинилпирролидоном-10000 (ПВП-10000) в среду растворения по результатам моделирования молекулярной динамики.

Для моделирования десорбции дезлоратадина из сплавов с полимером использован метод молекулярной динамики с использованием программы Gromacs 2023, силовое поле Amber 99. Параметризация силового поля для молекул компонентов моделируемых систем, а также сборка полимерных цепей ПВП-10000 проведены с использованием программы ParmEd. В качестве основы для изучения десорбции дезлоратадина были построены модели сплавов дезлоратадина с ПВП-10000. Моделирование молекулярной динамики проводилось с использованием термостатирования и баростатирования с шагом 2 фс в течение 25 нс. По результатам моделирования рассчитаны энергии взаимодействия дезлоратадина с носителем и с растворителем в пересчете на 1 молекулу дезлоратадина, а также доля молекул дезлоратадина, потерявших связь с носителем.

Проведенные исследования высвобождения дезлоратадина из сплавов с ПВП методом молекулярной динамики показали, что наибольшая степень высвобождения дезлоратадина из ПВП-10000 в водную среду была достигнута при соотношении 1:1, а наименьшая - при соотношениях 1:2 и 1:5. При соотношении 1:1 средняя энергия взаимодействия дезлоратадина с ПВП-10000 в пересчете на одну молекулу дезлоратадина была наибольшей (-36,13±0,62 кДж/моль) при низкой энергии взаимодействия дезлоратадина с водой (-52,03±0,82 кДж/моль), что свидетельствует о наибольшем вовлечении дезлоратадина в процесс сольватации и десорбции при данном соотношении.

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-25-20015, <https://rscf.ru/project/24-25-20015/>